

Apports de la méditation pleine présence sur le vécu du confinement lié à la pandémie COVID 19 auprès de professionnels du soin et de l'accompagnement

Isabelle Bertrand,

Dre en sciences sociales, chercheure au CERAP/UFP, professeure invitée auxiliaire de l'Université Fernando Pessoa, formatrice à TMG Concept, membre de l'association FasciaFrance

Anouk Serre

Masseur-kinésithérapeute DE, fasciathérapeute MDB, DU et Master 2 de recherche en kinésithérapie du sport et assistante de recherche au CERAP /UFP, Présidente de l'association FasciaFrance

Christian Courraud

Dr en sciences sociales, directeur du CERAP/UFP, professeur invité auxiliaire de l'Université Fernando Pessoa, formateur à TMG Concept, membre de l'association FasciaFrance

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.18763783>

Résumé :

La période de confinement appliquée pour faire face à l'épidémie mondiale de COVID-19 a mise à l'épreuve la santé mentale des populations. Le recours à la méditation s'est avéré une option salutaire pour atténuer les effets de cette période et préserver la santé des citoyens y compris les soignants. Cette étude conduite auprès d'une population de professionnels de santé et de l'accompagnement pratiquant la Méditation pleine présence (MPP) dans le cadre de leur formation de fasciathérapie et de somato-psychopédagogie a évalué les effets du suivi d'un programme de MPP en ligne sur le vécu du confinement à travers un questionnaire. Les résultats indiquent que la MPP a contribué à favoriser le calme intérieur, les pensées positives et la confiance en l'avenir. Elle a aussi été ressentie par les participants comme un support de relation avec les autres et comme une ressource intérieure pour faire face aux contraintes du confinement.

Mots clés : COVID-19, Méditation Pleine Présence, santé mentale, confinement, enquête

Abstract :

The lockdown period implemented in response to the global COVID-19 pandemic placed a significant strain on the mental health of populations. The use of meditation proved to be a valuable option for mitigating the effects of this period and preserving the well-being of citizens, including healthcare professionals.

This study, conducted among healthcare and support professionals practicing Full-Presence Meditation (FPM) as part of their training in fasciotherapy DBM and somato-psychopedagogy, evaluated the effects of participating in an online FPM program on their lived experience of lockdown through a questionnaire-based survey.

The findings indicate that FPM contributed to fostering inner calm, positive thinking, and confidence in the future. Participants also perceived it as a support for maintaining relationships with others and as an inner resource for coping with the constraints imposed by lockdown.

Introduction

Le confinement lié à la COVID 19 décidé par le gouvernement français en mars 2020, a plongé la population française dans une situation totalement imprévue et méconnue, changeant notre mode de vie et générant son lot de stress, de peur et d'anxiété. Une étude menée par Santé Publique France en 2020 révélait ainsi que le niveau d'anxiété de la population était deux fois supérieur à celui d'avant la pandémie avec une incidence plus grande chez les femmes, les jeunes et les personnes en situation de précarité économique (Leboyer & Pelissolo, 2020). Une augmentation de l'incidence de la dépression a également été observée dans d'autres pays (Fu et al., 2024). Des différences ont toutefois été constatées dans les populations en fonction de l'âge, de la profession et des conditions de vie. Des enquêtes à ce sujet ont ainsi évoqué que les moins de 35 ans ont vécu de façon moins négative le confinement que les plus de 46 ans, que les personnes vivant dans des conditions de cohabitation satisfaisantes avaient un meilleur niveau d'auto-compassion (Jiménez et al., 2020) et que les cadres et professions intermédiaires avaient été moins affectés que les employés et ouvriers en raison de la possibilité de poursuivre leur activité à

domicile en télétravail et/ou à l'extérieur (86% pour les cadres et 80% pour les professions intermédiaires (Lambert et al., 2020).

Pour faire face aux difficultés psychosociales inhérentes à cette crise sanitaire, de nombreuses personnes ont eu recours à la méditation. En effet, les interventions basées sur la méditation ayant montré leur efficacité sur les prisonniers, il a été suggéré qu'elles pourraient avoir des bénéfices similaires sur le maintien du bien-être psychologique des personnes mises en quarantaine pendant la pandémie et qu'elles pourraient constituer un remède psychologique rentable, flexible et efficace (Bursky et al., 2023). Des études menées dans plusieurs pays dans le monde sont en effet arrivées à la conclusion que la méditation (administrée en présentiel ou en distanciel) avait eu des effets bénéfiques sur la préservation et le maintien du bien-être mental (Priyanka & Rasania, 2021), le soutien face à l'anxiété (Behan, 2020), la réduction des symptômes dépressifs (Fu et al., 2024) ou la réduction du stress perçu et l'amélioration de l'indice de qualité du sommeil (Desai et al., 2021) chez toutes les personnes y compris les travailleurs de la santé de première ligne (Yang et al., 2023).

La Méditation Pleine Présence est une pratique méditative qui propose de développer et d'enrichir la présence à soi, aux autres et à sa vie à

travers la mobilisation de la perception corporelle (Bois, Eschalié, 2019). Elle est le plus souvent insérée dans des programmes d'accompagnement en somato-psychopédagogie qui ont montré leur efficacité sur la diminution de l'anxiété et l'amélioration de l'estime de soi (Lieutaud et al., 2021). Elle est enseignée à travers le monde par des animateurs qualifiés ayant suivi un programme de formation de et référencés dans un annuaire (Pleine Présence¹).

Indépendamment d'être utilisée dans un contexte soignant, la Méditation Pleine Présence est également intégrée dans les programmes de formation en fasciathérapie et somato-psychopédagogie pour développer les habiletés relationnelles nécessaires à l'apprentissage de ces pratiques soignantes et d'accompagnement (écoute, attention, présence, empathie).

L'organisme de formation TMG Concept (qui délivre ces formations de fasciathérapie et de somato-psychopédagogie en France) ayant été dans l'obligation de cesser l'enseignement présentiel - entre le 17 mars et le 11 mai 2020 - a décidé de maintenir la continuité des apprentissages en proposant des cours en distanciel. Parmi ces cours, il a été proposé des

rendez-vous réguliers de Méditation Pleine Présence destinés aux stagiaires et aux équipes pédagogiques.

Cet article présente les résultats d'un questionnaire de bilan rétrospectif réalisé à la fin de cette période de confinement qui avait pour objectif d'interroger en retour réflexif l'expérience des participants, et documenter les apports de la pratique de la Méditation Pleine Présence sur le vécu du premier confinement, auprès d'une population de professionnels du soin et de l'accompagnement en formation. ■■

Méthodologie

L'intervention étudiée comprend un ensemble de 15 méditations successives, animées en ligne, en moyenne tous les trois jours, par deux formateurs de TMG Concept, entre le 20 mars et 9 mai 2020. Indépendamment de maintenir un contact de présence avec les stagiaires, ces rencontres avaient une visée formative centrée sur l'apprentissage de la méditation et notamment apprendre à apprendre de sa méditation. Les méditations étaient thématiques de sorte à aborder, au fil des semaines, les différents supports pédagogiques de la pleine présence et à guider l'apprenant à faire des liens avec la situation

¹ <https://pleinepresence-mdb.fr/registre-des-animateurs-de-meditation-pleine-presence-mdb/?donotcachepage=1ecc96027c519276819debd19b3fa630>

de confinement. Les participants étaient ainsi invités à écrire leurs vécus dans un journal personnel, comme ils étaient habitués à le faire dans le cadre de leur formation en fasciathérapie et en somato-psycho-pédagogie.

Les données étudiées sont issues d'une enquête en ligne (Limesurvey), administrée auprès des participants à l'issue de cette intervention entre le 16 mai et le 3 juin 2020. Il s'agissait d'un bilan rétrospectif constitué de 18 questions composé de deux types de données : semi-quantitatives pour mesurer des phénomènes (ex. niveau de stress, satisfaction) tout en pouvant comparer les individus et des données qualitatives pour mieux comprendre les vécus effectifs des participants (motivations, perceptions, attitudes et émotions) et éclairer les résultats quantitatifs (ex. pourquoi la satisfaction est forte).

Le questionnaire comprenait 18 questions (17 fermées et 1 ouverte) réparties en 5 thématiques

(Tableau 1) : 6 questions sociodémographiques courantes, 3 questions relatives au COVID et la situation de confinement et 9 questions sur la pratique de la méditation et les effets ressentis (Annexe 1).

Les questions ont été élaborées en prenant appui sur les effets connus de la méditation et sur différents paramètres médiatisés comme anxiogènes durant cette période. Nous nous sommes notamment appuyés sur les critères utilisés par la revue Cerveau et Psycho, dans les newsletters qu'elle a édité durant cette période, et qui portaient sur les moyens de surmonter le confinement.

Pour les questions évaluatives, trois échelles semi-quantitatives ont été utilisées : le classement hiérarchique (3 réponses possibles), l'échelle de Likert (important/pas important) et l'échelle sémantique différentielle d'Osgood (opposition graduée entre deux affirmations antonymes).

Thématiques	Modalités de réponse
Profil socio-professionnel	Âge, sexe, profession, lieu de résidence
Situation de vie pendant le confinement	Activité professionnelle, conditions de vie, atteinte COVID, activités suivies
Vécu du confinement	Motifs de souffrance
Suivi des méditations	Nombre, modalités, expérience préalable

Tableau 1 : Thématiques et modalités de réponses du questionnaire.

Cette dernière (Annexe 2) a été utilisée pour une question visant à caractériser 13 natures de bénéfices potentiels de la méditation, à l'aide d'un curseur positionné au centre, sur 0, par défaut, et pouvant aller de -5 (versant négatif) à +5 (versant positif) de l'affirmation antonyme proposée. Le gain a ensuite été estimé qualitativement comme suit :

- 0 : pas de gain ni dans un sens ni dans l'autre
- 1 et -1 : gain peu important
- 2 et -2 : gain moyennement important
- 3 et -3 : gain important
- 4 et -4 : gain très important
- 5 et -5 : gain extrêmement important

Recrutement : Une invitation à participer aux méditations a été adressée par mail et par Whatsapp aux stagiaires en cours de formation et aux formateurs de TMG Concept. Quelques autres participants ont été accueillis sur leur demande. Ainsi, un groupe de 110 personnes s'est constitué au fur et à mesure du confinement (les demandes de participation ont été acceptées même si les méditations avaient déjà commencé).

Déroulement de l'intervention : Parmi les 15 méditations proposées, 11 ont été animées par une formatrice et 4 par un formateur. Le rendez-vous avait été fixé collégialement à 20h45. Chaque

méditation durait environ 25 minutes et était suivie d'un temps d'échange verbal animé par le/la formateur-trice. Le matin de la méditation, les participants recevaient un lien d'accès via la plateforme Zoom. Les méditations étaient réalisées en direct, enregistrées et ensuite mises à disposition des participants afin que chacun d'entre eux puisse réaliser la méditation au moment de son choix ou la réécouter à sa convenance. Chaque méditation portait sur une (parfois deux) des 18 thématiques suivantes : le silence, l'immobilité, la chaleur humaine, l'animation interne, le point d'appui, la présence, la lenteur, la respiration, la capacité à se laisser toucher, la potentialité, le rapport au temps, la pensée, la reliance, l'avenir, le dialogue intérieur, l'écoute, l'unicité, la capacité à entrer en relation avec les événements.

Recueil et analyse des données : Le questionnaire a été implanté et administré sur Limesurvey, par un lien adressé aux participants par e-mail. La première page de l'enquête informait le participant de l'objectif, du thème du contexte de la recherche, de l'identité de ses auteurs et de leur liberté pleine et entière de ne pas y participer. Avant de poursuivre, les répondants devaient valider une mention stipulant qu'ils se sentaient

suffisamment informés, qu'ils savaient que leur anonymat était garanti et qu'ils autorisaient l'utilisation de leurs réponses à des fins de publication. Les données ont été analysées par les deux formateurs et auteurs de l'article, sous Excel 2019 (statistiques descriptives des données semi-quantitatives) et par analyse classificatoire (méthode d'anticipation et d'émergence de Bois et al., 2013) sur données qualitatives. ■■

Population étudiée

L'analyse porte sur les 76 personnes ayant répondu au questionnaire (soit 69% de la population enquêtée) : 89% (n=68) sont des femmes et 11% (n=8) sont des hommes.

La tranche d'âge la plus représentée (n=44 ; 58%) concerne les personnes entre 34 et 53 ans. 20% (n=15) ont entre 24 et 33 ans et 18% (n=14) ont entre 54 et 63 ans. Seuls 4% (n=3) ont plus de 64 ans. Ainsi, la plupart des personnes est en âge d'être en activité professionnelle.

Les personnes résident surtout (52%) en zone urbaine (n=20 ; 26%) et péri-urbaine (n=20 ; 26%). Il s'agit en majorité de soignants puisque 71% (n=54) d'entre eux sont des professionnels de santé. Les autres sont soit des professionnels de

l'accompagnement, de la relation d'aide (n=10 ; 13%), soit d'autres professions (n=12 ; 16%) non liées au soin ou à l'accompagnement.

La moitié de la population vivaient en couple (n=39 ; 51%). 23% (n= 18) ont vécu le confinement seul et 13% (n= 10) ont alterné entre vivre seul, en couple, avec des parents, des enfants, et/ou en colocation. 23% ont également vécu le confinement avec des enfants (n= 18) qu'ils soient seuls ou en couple.

La majorité de la population étudiée 89% (n= 68) n'a pas été infectée par la COVID-19.

La plus grande partie (67%) a cessé toute activité professionnelle, l'autre ayant poursuivi une activité soit en présentiel soit en télétravail (Figure 1). Seuls 20% d'entre eux (professionnels en 1ère ou 2ème ligne) ont maintenu une activité en extérieur et ont pu être ainsi directement exposés à la COVID 19.

Figure 1 : Activité professionnelle pendant le confinement.

Figure 2 : Activités réalisées pendant le confinement.

Au cours de cette période de confinement, une grande partie des personnes (n= 62 ; 82%) a suivi des activités d'ordre physique (activités physiques, jardinage) (Figure 2). Une forte partie (n=52 ; 68%) a suivi des activités plutôt intellectuelles (culturelles, télévisions, lecture). Une plus faible partie (n=18 ; 23%) a pratiqué d'autres méditations que la MPP et 43% (n= 33) a pratiqué d'autres activités (bricolage, cuisine, jeux, chant, peinture). Les intitulés étaient libres. Ils ont été ensuite catégorisés par nos soins.

Enfin, les trois quarts de nos participants (n=67, 88%) pratiquaient la méditation avant la période du confinement et ont augmenté ou pratiqué de façon plus régulière la méditation pendant la période de confinement. Seulement 5 personnes ont débuté la méditation à l'occasion de cette période. ■■

Résultats

■ Modalités de suivi des séances de méditation

La majorité des participants a déclaré avoir suivi les méditations tantôt en direct, tantôt en différé (n=26, 34%) ou uniquement en différé (n=24, 32%). Une petite partie a suivi uniquement en direct (n=12, 16%) et une dernière partie (n=14, 18%) a écouté à la fois en direct et en différé et réécouté systématiquement les méditations proposées. Le nombre moyen de méditations réalisées par le groupe est de 12 mais l'analyse de la distribution de fréquence du nombre de méditations pratiquées permet de distinguer 3 groupes de pratique :

- ceux qui ont réalisé entre 11 et plus séances de méditation (n=43) ;
- ceux qui ont réalisé entre 5 et 10 séances de méditation (n=28) ;
- ceux qui ont réalisé entre 2 et 4 séances de méditation (n=5) .

■ Sensibilité au contexte de confinement

La plus grande partie de la population 70% (n=53) a exprimé avoir éprouvé des difficultés à vivre le confinement. Vingt-neuf personnes (38%) ont documenté les différentes difficultés proposées

dans le questionnaire. Parmi les plus fréquemment citées on retrouve :

- l'anxiété face à la divergence des informations (n= 10, 13%),
- la peur de l'avenir (n=9, 12%),
- le sentiment d'enfermement (n= 5, 6%)
- la peur d'avoir la maladie (n=5, 6%).

Certaines propositions du questionnaire n'ont pas été utilisées du tout (peur du complot, sentiment de solitude, peur du silence, peur de s'ennuyer et peur de perdre son travail).

Parmi ces 29 personnes, 9 ont indiqué avoir éprouvé des difficultés non proposées dans le questionnaire : la distance physique (n=3), la culpabilité de ne pas être utile (n=1), la perte de liberté (n=2), le sentiment de rejet, de peur vis à vis des soignants (n=1), la tristesse (n=1), la maladie (n=1). Une seule personne n'a pas détaillé sa difficulté.

Enfin une quinzaine de personnes ont indiqué avoir éprouvé des difficultés mais n'en ont pas précisé la nature.

■ Perception des effets de la méditation sur le vécu du confinement

Les séances de méditation ont été jugées très importantes ou importantes pour 89% des participants (n= 68). Seules 8 personnes ont ainsi

estimé que cette pratique avait eu une place « peu importante » dans cette période atypique. Tous les participants sauf un (n= 75) ont indiqué souhaiter poursuivre les méditations après le confinement (cette personne ne connaissait pas la méditation pleine présence et a participé 5 fois aux méditations).

Image générée par IA (Mars 2026)

1. Motivation pour la pratique méditative

Il s'agissait ici d'une question à classement hiérarchique (il s'agissait de sélectionner 3 réponses par ordre de préférence de la plus importante à la moins importante). Dans cette hiérarchie, les 2 réponses arrivant en tête, et par conséquent les motifs considérés comme les plus importants pour suivre les méditations, sont : prendre du temps pour soi (n=24, 32%) et apaiser les pensées (n=16, 21%).

La recherche du calme intérieur ou de la joie intérieure, de la régénération physique, de l'immunité et de la connexion aux autres arrivent

ensuite (respectivement n=6, 8% et n=5, 7%). Les propositions qui n'apparaissent pas dans ce classement (calmer mes angoisses, soulager les douleurs et les tensions physiques, réfléchir et prendre du recul, améliorer mon sommeil, me protéger des agressions extérieures, mieux me connaître).

2. Apprentissages personnels et changements de regard en lien avec les questions posées

Les personnes étaient invitées à indiquer l'évolution de leur état émotionnel, de leur pensée, de leur relation à eux-mêmes et aux autres, de leurs besoins et de leurs sentiments au fil des méditations à l'aide d'une échelle sémantique différentielle d'Osgood. On observe une évolution globalement plutôt positive de l'ensemble de la population sur tous les items interrogés.

Sur le plan émotionnel, presque tous les participants (sauf un) estiment que la méditation a généré du calme intérieur et diminué leur anxiété (n=75 ; 99%). Pour 59 personnes (78%) le gain est supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire qu'il est important à extrêmement important. La quasi-totalité du groupe (n=72 ; 94%) estime également que la méditation a généré du bonheur (40 personnes (53%) ayant coté un gain important à extrêmement important).

Sur le plan relationnel et social, la quasi-totalité du groupe indique que la méditation a amélioré le sentiment d'être bien avec soi-même et contribué à lutter contre le sentiment de solitude (n=72 ; 95%) (56 personnes (74%) ayant noté un gain important à extrêmement important), a plutôt généré un sentiment de liberté (n=63 ; 83%) (34 personnes (26%) ayant un gain important à extrêmement important) et a amélioré (n=64 ; 84%) le sentiment de lien social (43 personnes (57%) ayant un gain important à extrêmement important).

Sur le plan cognitif, la quasi-totalité du groupe (n=71, 93%) estime que la méditation a augmenté les pensées positives (50 personnes (66%) ayant un gain important à extrêmement important), qu'elle a aidé à la détente psychique (n=71 ; 93%) (51 personnes (67%) ayant un gain important à extrêmement important) et qu'elle a contribué à avoir plutôt confiance en l'avenir (n=66 ; 87%) (36 personnes (47%) ayant un gain important à extrêmement important).

Sur le plan comportemental, la majorité du groupe (n=64 ; 84%) estime que la méditation a amplifié le besoin de s'intérioriser plutôt que celui de s'activer (44 personnes (33%) ayant un gain important à extrêmement important), qu'elle a généré un besoin de silence (54 personnes (41%) ayant un gain important à extrêmement important)

mais est plus partagé concernant l'effet sur leur envie de rester chez eux (n=44 ; 58%) et leur besoin de sortir (n=21 ; 28%) (n=11 (14%) n'ont pas eu d'effet sur cette dimension).

Enfin, sur le plan physiologique, la majorité du groupe (n=61 ; 80%) estime que la méditation a contribué à un sommeil reposant (42 personnes (55%) ayant un gain important à extrêmement important) et a amélioré la vitalité (n=59 ; 78%) (36 personnes (28%) ayant un gain important à extrêmement important).

3. Apprentissages attribués à la pratique des séances de méditation

Dans cette question ouverte, les personnes étaient invitées à indiquer librement ce qu'elles avaient appris sur elle-même grâce à ces temps de méditation au regard de cette période inédite. L'ensemble des réponses a fait l'objet d'une analyse thématique réalisée par les deux animateurs (Annexe 3). Toutes les personnes ont répondu à cette question mais 7 d'entre elles n'ont pas rapporté de réels apprentissages en évoquant soit leurs difficultés persistantes à méditer (pour 2 personnes), soit en disant ne pas savoir quoi répondre (1 personne), soit en évoquant de la nouveauté mais sans préciser laquelle (4 personnes).

L'ensemble des autres réponses permet de compléter notre compréhension des apports de la méditation répertoriés dans le paragraphe précédent. En effet, 26 personnes ont confirmé des bénéfices sur leur santé globale comme l'illustre cette personne : « La pratique régulière m'a aidée à me reconnecter et à me ressourcer physiquement et psychologiquement » (8). Les effets sur la santé psychique (14 personnes) sont toutefois plus souvent cités se manifestant par des états de calme intérieur, de sérénité, de régénération et d'apaisement des pensées : « Découvrir qu'il y a en moi un "lieu" de calme et ressourçant que je peux retrouver avec joie à chaque méditation » (33), « me débarrasser des pensées extérieures qui peuvent parfois me polluer. » (69). On observe également que 3 personnes ont utilisé la méditation pour vaincre leurs insomnies et que 2 personnes ont évoqué un effet sur des troubles physiques (tachycardie, respiration et état de tension).

Trois autres thématiques ont émergé de la lecture des verbatims. La première concerne l'importance de la méditation en groupe. En effet, 16 personnes ont indiqué que les rendez-vous réguliers permettaient de créer, de garder ou de renforcer le lien avec les autres et le monde : « J'ai découvert que je pouvais aisément me mettre en lien avec les autres malgré l'isolement et la distance » (1), « Ça m'a fait découvrir le sentiment d'appartenance à un groupe dans l'invisible » (27), « un sentiment de proximité avec les autres » (29). Cette relation groupale a même été perçue pour 6 personnes comme une source de bien-être et de soutien face à la situation vécue : « Je pense que ces moments partagés avec le groupe à distance m'a aidé à tenir le coup » (26), « J'ai appris à me surpasser, à apprécier encore plus les moments passés ensemble à méditer, et ce fut un réel soutien pour moi » (12), « L'importance du calme et les bienfaits de la connexion aux autres. » (68).

La seconde aborde les effets des moments de méditation sur la modification du rapport au temps et au rythme de leur vie. 20 personnes ont ainsi indiqué que la méditation avait été l'occasion de renouer avec leur propre rythme personnel et de sortir du rythme trop rapide de leur vie : « J'ai découvert que le temps de méditation est un temps qui m'appartient, un temps hors du temps qui se déroule à son propre rythme et ce rythme

correspond à mon rythme intérieur » (1), « Et surtout être au plus près de mon rythme intérieur tellement éloigné de celui rapide et précipité du temps commun ! » (33) ; mais aussi un moyen de ralentir, de se poser et de prendre du temps pour soi : « Possibilité (...) de ralentir encore plus » (31), « J'ai appris à prendre mon temps. » (65), « J'ai appris à me poser et à prendre du temps pour moi surtout. » (73), « J'ai appris que j'avais réellement besoin de ce temps pour moi, besoin de silence et de me retrouver avec moi-même » (35). 12 personnes ont relaté que ce temps de pause leur offrait une stabilité intérieure pour être plus présent aux autres et faire face à la situation : « L'importance de prendre ce temps pour être en lien avec moi pour être plus stable ce qui permet d'être plus présent aux autres » (37), « J'ai besoin de prendre du temps pour moi, au calme, pour prendre du recul. » (76).

La troisième et dernière thématique révèle que les séances de méditation ont été pour 26 personnes l'occasion d'une prise de conscience de ressources intérieures et d'actualisation de nouveaux comportements. 14 d'entre elles ont ainsi évoqué avoir rencontré leur force intérieure ou leur capacité d'auto-guérison et d'avoir contacté une plus grande adaptabilité, confiance et liberté intérieure : « J'ai découvert que ma force de vie est très présente et j'ai davantage confiance en l'avenir car mon

sentiment de liberté est encore plus profond et fort comme un roc » (2), « Cette période et ces méditations ont renforcé et potentialisé mon processus de guérison intérieure. » (73), « J'ai appris que j'avais la capacité à accepter profondément ce qui est, à lâcher prise. J'ai découvert une nouvelle profondeur dans mes capacités d'adaptation. » (47), « J'ai découvert une sensation d'ouverture d'esprit, de liberté et de joie jamais vécue jusqu'à présent tout en restant confinée. » (52). 11 personnes ont de leur côté fait part de changements de comportements dans leur milieu familial, professionnel ou par rapport à eux-mêmes ou à la situation : « Cette sérénité j'ai pu en faire profiter mes proches ce qui fait que nous avons tous vécu le confinement dans la détente et la confiance » (44), « Ces temps de méditations m'ont permis de prendre du recul, de me poser après le travail, de lâcher prise pour passer à autre chose en rentrant à la maison. » (26), « J'ai appris aussi que je n'étais pas à ma place à mon travail actuel. » (47), « J'ai appris à être présente à moi, avant d'être présente aux autres, et justement pour être plus présente aux autres. » (65), « J'ai aussi pris conscience que l'inédit n'est pas forcément angoissant mais peut-être un puissant révélateur de soi-même. » (39). ■■

Discussion

Cette recherche exploratoire avait pour projet de documenter si, et comment, la pratique de la Méditation Pleine Présence s'était avérée utile auprès d'une population de professionnels du soin et de l'accompagnement durant la période de confinement liée à l'épidémie de COVID.

La population a plutôt bien suivi le programme de méditation proposé puisque nous avons une moyenne de 12 séances pratiquées sur 15 possibles (soit en direct, soit en différé). La souplesse volontaire du programme (participation libre selon ses possibilités, envies et disponibilités) ainsi que l'expérience préalable d'une pratique régulière de la méditation pleine présence ont probablement contribué à ce résultat.

Il est possible également que la période de confinement ait pu renforcer le besoin de méditer. En effet, un nombre conséquent de participants a augmenté leur temps et la régularité de leur pratique de la méditation (n=58, 76%). Cette régularité s'est d'ailleurs avérée d'une importance capitale pour mieux vivre leur confinement (n=68, 90% ont estimé qu'elle avait été « importante » voire « très importante ») et a même généré chez pratiquement tous les participants (n= 75, 99%) un désir de continuer cette pratique.

Notre population rentrait dans les catégories les plus exposées en raison de son âge (80% avait plus de 34 ans) et car elle est majoritairement féminine (89% ; n=68) mais, d'un autre côté, elle était favorisée puisqu'elle appartenait aux professions intermédiaires (Lambert et al., 2020) qui ont pu continuer leur activité professionnelle même si une majorité (n=51, 67%) a tout de même cessé toute activité professionnelle durant le confinement. Pour autant, on peut considérer que les conditions de vie, élément essentiel au vécu du confinement (Jiménez et al., 2020), étaient plutôt bonnes puisque la grande majorité des participants a eu recours à des activités d'ordre physique et culturelle (n= ,79%), que peu ont vécu le confinement seul (n= 18, 23%) et que la majorité n'a pas été contaminée par la COVID-19 (n= 68, 89%).

Bien que notre population soit composée de personnes ayant l'habitude de méditer dans le cadre de leur formation professionnelle, on observe que la plus grande partie (n=53, 70%) a indiqué avoir éprouvé des difficultés à vivre le confinement (anxiété, peur de l'avenir, sentiment d'enfermement et peur de la maladie). Le programme de méditation proposé leur a ainsi permis de prendre conscience de l'intérêt de cette pratique pour faire face à ce type de situation et préserver leur santé.

Concernant les effets de ce programme, nos résultats rejoignent ceux publiés dans plusieurs études précédentes montrant que la méditation s'est avérée salubre pour atténuer les impacts du confinement sur la santé globale des personnes y compris chez les soignants (Yang et al., 2023). Celui-ci a en effet aidé les personnes à traverser cette période de crise, l'ensemble de nos participants ayant rapporté des impacts très positifs tant sur le plan physique que psychique et social.

Nous avons ainsi observé des effets sur les phénomènes de stress, d'anxiété ou de peur de l'avenir liés à l'incertitude de la situation et aux impacts du confinement. La santé mentale de nos participants semble avoir évolué favorablement en raison du calme intérieur, de la détente psychique, du bonheur, des pensées positives ou encore de la confiance en l'avenir instaurées par les séances de méditation et rapportées par la quasi-totalité des participants. Les méditations ont eu moins d'effet sur le plan physique bien qu'une partie importante de la population ait évoqué un gain de vitalité et une amélioration du sommeil. Cela confirme que la méditation a principalement agité sur la sphère psychique qui a été le plus touchée par le confinement.

Nous avons également constaté que la pratique de la méditation avait été vécue comme un excellent moyen de lutter contre la solitude et l'enfermement caractéristiques du confinement. Les méditations ont permis aux participants de maintenir un lien social en leur donnant l'occasion de vivre des moments de proximité et de lien avec le groupe qui se sont révélés être un véritable soutien pour certains et une source de bien-être pour d'autres. Les sentiments de liberté intérieure, de bien-être avec soi-même ou d'envie de rester chez soi attribués aux méditations ont également contribué à lutter contre ces conséquences néfastes du confinement.

Nous avons enfin noté au travers des témoignages des participants que la méditation avait favorisé la découverte de ressources et de stratégies pour faire face à cette situation inédite qui a bouleversé le quotidien des personnes. Nous avons ainsi constaté que les méditations avaient été perçues soit comme un moyen de contacter une force de vie soit comme une occasion de se ressourcer, de prendre son temps, de s'intérioriser et de ralentir le rythme de la vie quotidienne avec pour certains une possibilité de mieux vivre les relations familiales, de prendre du recul sur la situation ou de réfléchir au sens de la vie. ■■

Cette enquête possède plusieurs limites

Elle a été conduite sur un échantillon de convenance dans la mesure où les participants ont adhéré volontairement au programme. On peut ainsi estimer qu'ils étaient personnellement motivés par la pratique de la méditation et qu'ils en avaient déjà ressenti les bienfaits. Les résultats positifs identifiés ne sont donc pas surprenants et étaient plutôt attendus. Nous ne pouvons donc pas généraliser ces résultats. Il aurait pour cela fallu construire un échantillon plus important et plus homogène afin de consolider ou de moduler les résultats.

Elle a été conduite a posteriori, ne permettant pas d'évaluer les bénéfices du programme ou son impact longitudinal. Idéalement, il aurait fallu interroger les participants avant et après la séquence des 15 méditations. Elle permet néanmoins d'identifier certaines potentialités et des mécanismes de réponses à la méditation en contexte collectif sous tension.

Il aurait été également été intéressant d'interroger ceux qui n'ont pas souhaité participer afin de comprendre les raisons de cette non-participation.

D'autre part, le programme s'étant déroulé en marge d'une situation de formation, dont les

formateurs étaient les animateurs, il est possible que les réponses aient été entachées d'un désir de plaire ou du désir de « la bonne réponse ».

En outre, l'analyse des données qualitatives est restée limitée. Il aurait été possible de gagner en profondeur grâce à des entretiens certains participants ou par des focus groupes afin d'approfondir certaines thématiques.

Enfin, cette étude n'avait pas de vocation comparative. Exclusivement descriptive, elle ne peut documenter que les processus pédagogiques de la Méditation Pleine Présence et ses bénéfices éventuels. ■■

Conclusion

Le confinement instauré pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 a bouleversé l'existence des populations et mis en danger leur santé. La

méditation a montré son intérêt pour préserver et maintenir le bien être mental des personnes lors de cette période. Cette étude qui porte sur une population de professionnels du soin et de l'accompagnement met en évidence le suivi d'un programme de méditations Pleine Présence en groupe a montré des bénéfices sur la santé mentale (pensées positives, calme, détente), qu'il a été essentiel pour maintenir le contact et le lien avec les autres et qu'il a permis de trouver des ressources intérieures pour s'adapter à la situation (prendre du temps pour soi, ralentir, s'intérioriser). Ces résultats exploratoires sont prometteurs car ils indiquent que la méditation pleine présence, comme d'autres types de méditation, est un remède psychologique rentable, flexible et efficace parfaitement adapté pour faire face aux difficultés spécifiques inhérentes au confinement (anxiété, dépression, sentiment d'enfermement, solitude, peur de l'avenir, incertitude). ■■

Annexes

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18963426>

ANNEXE 1 : Questionnaire sur les apports de la méditation pleine présence pendant la période de confinement

ANNEXE 2 : Catégorisation des dimensions proposées

ANNEXE 3 : Analyse catégorielle des verbatims

Bibliographie

- Behan, C. (2020). The benefits of meditation and mindfulness practices during times of crisis such as COVID-19. *Irish Journal of Psychological Medicine*, 37(4), 256-258. <https://doi.org/10.1017/ipm.2020.38>
- Bois D., Eschalié I. (2019). *La méditation pleine présence* | Éditions Eyrolles. Editions Eyrolles. <https://www.editions-eyrolles.com/livre/la-meditation-pleine-presence>
- Bursky, M., Kosuri, M., Walsh Carson, K., Babad, S., Iskhakova, A., & Nikulina, V. (2023). The Utility of Meditation and Mindfulness-Based Interventions in the Time of COVID-19 : A Theoretical Proposition and Systematic Review of the Relevant Prison, Quarantine and Lockdown Literature. *Psychological Reports*, 126(2), 557-600. <https://doi.org/10.1177/00332941211048734>
- Desai, K., Gupta, P., Parikh, P., & Desai, A. (2021). Impact of Virtual Heartfulness Meditation Program on Stress, Quality of Sleep, and Psychological Wellbeing during the COVID-19 Pandemic : A Mixed-Method Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21), Article 21. <https://doi.org/10.3390/ijerph18211114>
- Fu, Y., Song, Y., Li, Y., Sanchez-Vidana, D. I., Zhang, J. J., Lau, W. K.-W., Tan, D. G. H., Ngai, S. P. C., & Lau, B. W.-M. (2024). The effect of mindfulness meditation on depressive symptoms during the COVID-19 pandemic : A systematic review and meta-analysis. *Scientific Reports*, 14(1), 20189. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-71213-9>
- Jiménez, Ó., Sánchez-Sánchez, L. C., & García-Montes, J. M. (2020). Psychological Impact of COVID-19 Confinement and Its Relationship with Meditation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), Article 18. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186642>
- Lambert, A., Cayouette-Remblière, J., Guéraud, É., Roux, G. L., Bonvalet, C., Girard, V., & Langlois, L. (2020). Le travail et ses aménagements : Ce que la pandémie de covid-19 a changé pour les Français. *Population & Sociétés*, 579(7), 1-4. <https://doi.org/10.3917/popsoc.579.0001>
- Leboyer, M., & Pelissolo, A. (2020). Les conséquences psychiatriques du Covid-19 sont devant nous.... *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*, 178(7), 669-671. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2020.08.020>
- Lieutaud, A., Grenier, K., & Bois, D. (2021). The Effects of a Mind-Body Approach, Somatic Psychoeducation, on Anxiety and Self-Esteem. *Alternative and Complementary Therapies*, 27(4), 176-186. <https://doi.org/10.1089/act.2021.29341.ali>
- Priyanka, & Rasania, S. K. (2021). A cross—Sectional study of mental wellbeing with practice of yoga and meditation during COVID-19 pandemic. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 10(4), 1576. https://doi.org/10.4103/jfmpe.jfmpe_2367_20
- Yang, J., Lim, K. H., Lim, K. T., Woods, J. T., Mohabbat, A. B., Wahner-Roedler, D. L., Ganesh, R., & Bauer, B. A. (2023). Complementary and alternative medicine for long COVID : A systematic review of randomized controlled trials. *Therapeutic Advances in Chronic Disease*, 14, 20406223231204727. <https://doi.org/10.1177/20406223231204727>